

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ДАВЛАТ
ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492632>

Турсунов Абдумансур Абдуазизович

*Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги
Академияси Фуқаро муҳофазаси институти кафедра доценти*

Раззақов Хасанбой Мирзаевич

*Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги
Академияси Фуқаро муҳофазаси институти 1-босқич магистранти*

Аннотация: Ушбу мақолада аҳоли ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш, фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва содир бўлганда оқибатларини бартараф этиш бўйича яхлит миллий тизимнинг ташкил этилиши, фаолиятини йўлга қўйилиши, тизимнинг такомиллаштириб боришига қаратилган ислохотларнинг амалга ошириш босқичлари ва жараёнлари ҳамда тизимнинг истиқболдаги тараққиётини белгилаш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: фавқулодда вазият, олдини олиш, ҳаракат қилиш, бартараф этиш, фуқаро муҳофазаси, ваколатли орган, давлат тизими, бошқарув органлари, функционал ва ҳудудий қуйи тизимлар, ФВВ, ФВДТ.

Кириш: Республикада аҳолини ва ҳудудларини фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсатининг барча асосий йўналишлари [2]

Ўзбекистон Республикасида Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизими (ФВДТ)нинг тузилиши ҳамда мазкур тизимнинг самарали фаолият юритишида намоён бўлади[4, 9].

ФВДТнинг фаолияти ва амалий тажрибаси, унинг яхлит яратилган тизим сифатида ўз мақсад ва вазифаларига кўра жавоб беришини кўрсатади. Бу эса ўтган даврнинг асосий натижасидир[5].

ФВДТнинг тузилиши ва фаолияти бўйича унинг дастлабки (ташкил этилиши 1996-2000 йиллар), ўрта (ривожлантириш 2000-2011 йиллар) ва янги (такомиллаштириш 2017-2021 йиллар) босқичларида бир қатор мақсадли ташкилий-амалий чоралар кўрилганлиги натижасида ижобий натижаларга эришилди, шу билан бирга тизимнинг функционал ва ҳудудий даражаларида бошқарувнинг самарали механизмини ва фаолият самарадорлигини таъминлаш зарур.

Тизимнинг яхлит бир бутунлигида бошқарув, ўзаро ҳамкорлик

ва ҳамжиҳатлик бўлмас экан, унинг ваколатлари, мақсад ва вазифаларини амалга ошириш, аҳоли ҳаётини хавфсизлиги, фуқаро муҳофазаси

ва фавқулодда вазиятларни бартараф этишга тайёргарлик соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш мумкин эмас[5].

Шубҳасиз, ФВДТнинг амалий фаолияти муваффақиятига нафақат умумий, балки асосан ўзига хос қонунчилик ва ҳуқуқий база катта ёрдам беради[8]. Мутахассисларнинг фикрича, аҳоли ҳаётини хавфсизлиги ва фуқаро муҳофазаси соҳасида бутун бир қонунчилик кодекси зарур.

Илмий нуқтаи назардан, ФВДТни янада ривожлантириш ва такомиллаштириш Концепциясини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу Концепциянинг янги, замонавий билимлар базасига асосланиши муҳим аҳамиятга эга. Фақатгина шундай ёндашув тизимнинг ривожланиши истиқболларини узоқ муддатли башорат қилишни таъминлайди ва бу йўлда қарама-қаршилик

ва номутаносибликларнинг олдини олишга имкон беради[12].

Унинг амалга оширилиши шахс, жамият ва давлатнинг мавжудлиги, ҳаётини хавфсизлиги ва изчил ривожланиши имкониятини ишончли таъминлайди. Бундан келиб чиқадики, аҳоли, хўжалик ва экологик объектлар, жамиятнинг миллий мероси ва муҳофазаси, хавфсизлиги шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётини манфаатлари билан бевосита боғлиқдир[1].

Шу ўринда, ФВДТ давлат органи сифатида Ўзбекистон Республикаси миллий (ҳамма нарсани қамраб олувчи) хавфсизлигининг қайси соҳаси учун масъул ёки акс ҳолда: Ўзбекистон миллий хавфсизликнинг умумий тузилмасида ФВДТ қандай хавфсизликни таъминлайди деган савол туғилиши табиий. Булар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонида мувофиқ қабул қилинган қарор ва ФВДТ тўғрисидаги низомда мустақамланган[11]. Ушбу меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда бундай мақсадлар аниқ кўрсатилган, хусусан:

- тинчлик ва алоҳида даврда аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлаш;

- содир бўлиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятларни прогнозлаштириш, уларнинг ижтимоий-иқтисодий оқибатларини баҳолаш;

- аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш юзасидан мақсадли дастурларни ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлаш, шунингдек, ушбу соҳа бўйича илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасидаги илмий лойиҳаларни амалга ошириш;

- бошқарув органлари ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш куч ва воситаларининг доимий тайёрлигини таъминлаш;

- фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасидаги маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш, алмашиш, ахборот тайёрлаш ва бериш;

- аҳолини, бошқарув органларининг мансабдор шахсларини, кутқарув хизматлари ва кутқарув тузилмалари, шунингдек, фуқаро муҳофазаси тузилмаларини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш;

- фавқулодда вазиятларни бартараф этиш учун молиявий ва моддий ресурслар захираларини яратиш;

- аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида давлат экспертизаси, назорати ва текширувини амалга ошириш;

- фавқулодда вазиятларни бартараф этиш;

- хорижий давлатлар ҳудудида содир бўлган фавқулодда вазиятлар оқибатида жабрланган Ўзбекистон Республикаси фуқароларига ёрдам кўрсатиш ҳамда уларни ва ҳалок бўлганларни эвакуация қилиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

- фавқулодда вазиятлардан зарар кўрган аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишга доир тадбирларни амалга ошириш;

- аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида фуқароларнинг, шу жумладан, уларни тугатишда бевосита қатнашган шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини таъминлаш;

- аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида ҳалқаро ҳамкорлик қилиш;

- содир бўлиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятлардан суғурта қилишнинг мақбул тизимини таъминлаш этиб белгиланган.

ФВДТ функционал ва ҳудудий қўйи тизимлари, уларнинг бўғинлари бошқарув органлари ҳамда куч ва воситаларининг ташкилий тузилишини, моддий-техник таъминотини ва доимий тайёргарлигини таъминлаш асосида, ягона миллий давлат тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш истиқболларини баҳолашга илмий ёндашувларни талаб этади[6].

ФВДТни навбатдаги такомиллаштириш босқичини янги Ўзбекистон стратегиясининг давлат ва жамият ислоҳотлари доирасидаги жамоат ва глобал хавфсизлик йўналишларида амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади[7].

ФВДТнинг янада такомиллаштирилиши ва ривожлантирилиши бўйича тизимга белгиланган вазифаларни тўлақонли бажариш ҳамда доимий тайёргарлигини оширишни илмий таъминлашнинг бир қатор муаммолари орасидан, баъзи энг долзарблари, ФВДТ функцияларини урта соҳада умумлаштириш мумкин[11]:

а) ҳар қандай фавқулодда вазиятлардан аҳоли, жамият ва давлатнинг хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлаш;

б) аҳолини, иқтисодиёт объектларини ва атроф-муҳитни юзага келиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятлардан ҳар томонлама муҳофаза қилиш;

в) турли хусусиятли ва кўламдаги фавқулодда вазиятларни тезкор бартараф этиш жалб этиладиган бошқарув органлари, куч ва воситаларни доимий шайлиги ва тайёргарлигини таъминлаш.

Демак, мамлакатимиздаги янгиланаётган сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий жараёнларда ФВДТнинг бошқаришни самарали механизмини яратиш ва жорий этиш биринчи ва энг муҳим илмий муаммо ва амалий вазифадир[5].

Бугунги кунда устувор йўналишларга қуйидагилар киради:

- бутун тизим ва унинг таркибий қисмлари учун зарурий қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий базани яратиш;

- бошқарувни ва тизим функцияларини амалга ошириш механизмини такомиллаштириш;

- тизимнинг барча (республика, ҳудудий ва объектлар) даражаларидаги раҳбар органлари, кундалик бошқарув органлари, фавқулодда вазиятларни бартараф этиш кучлари ва воситалари учун кадрлар тизимини шакллантириш;

- барча мавжуд қутқарув хизматлари ва қутқарув тузилмаларини ягона гуруҳга бирлаштириш ва фуқаро муҳофазаси кучларини тузиш асосий қоидаларини амалий амалга ошириш;

- ФВДТнинг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ишлаб чиқариш ва хўжалик тузилмалари, жамоат ташкилотлари, аҳоли билан алоқаларни кенгайтириш ҳамда мустаҳкамлаш;

- тизимнинг моддий-техник базасини такомиллаштириш ва ривожлантириш.

ФВДТ учун идоралараро бошқарувнинг коллегиал органи сифатида

ҳукумат томонидан берилган ваколатлар ҳажми ва қабул қилинган тартибга солиш тизими ўз мақсадларини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади [10].

Хулоса ўрнида Ўзбекистон ФВДТ шундай имкониятларга эга бўлиши керакки, у тизим фаолиятининг барча уч йўналиши бўйича ҳам қуйи тизимида, ҳам бўғинларида самарали тартибга солишни таъминлай олиши лозим[5].

Хусусан:

биринчидан, фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш учун, иккинчидан, фавқулодда вазиятларни бартараф этишда, учинчидан, фавқулодда вазиятларни оқибатларини тугатиш ва ҳаёт фаолиятини тиклаш учун барча зарурий имкониятларга тўлиқ эга бўлмоғи керак[2].

Кўриниб турибдики, тизим фаолиятининг ҳар учала йўналиши бўйича бутун чора-тадбирлар мажмуасини илмий таъминлаш турли илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ташкилотларининг кенг илмий ҳамкорлигини тақозо этади[12].

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. - Т.: "Ўзбекистон", 2014.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро муҳофазаси тўғрисида»ги Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигини ташкил этиш тўғрисида» 1996 йил 4 мартдаги ПФ-1378-сон Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тизими самарадорлигини тубдан ошириш чора - тадбирлари тўғрисида"ги 2017 йил 1 июндаги ПФ-5066-сонли Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ҳамда ёнғин хавфсизлигини таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида»ги 2019 йил 10 апрелдаги ПФ-5706-сонли Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Фавқулодда вазиятлар тузилмалари фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2019 йил 10 апрелдаги ПҚ-4276-сонли Қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг 2021 йил 16 августдаги 1293-V-сонли Қарори.
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида"ги 1996 йил 11 апрелдаги 143-сонли Қарори.
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва уларни бартараф этиш бўйича Ҳукумат комиссияси ва ҳудудий комиссиялар тўғрисидаги Низомларни тасдиқлаш ҳақида"ги 2017 йил 19 июлдаги 525-сонли Қарори.
11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида"ги 2020 йил 26 августдаги 515-сонли Қарори.
12. Илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фуқаро муҳофазаси институти, 2019 йил.

ИНТЕРНЕТ САЙТЛАРИ:

13. www.LexUz

14. www.fvv.uz

15. www.ziyo.net